

VIOLÊNCIAS INVISÍVEIS NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL: A EXPERIÊNCIA DE MULHERES TRANS E TRAVESTIS EM ESPAÇOS CORPORATIVOS

(Invisible Violence in the Formal Labor Market: The Experience of Trans Women and Travestis in Corporate Spaces)

Sophia Sales Bessa Santos^a; Helene Sophie Pereira dos Santos^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

O presente trabalho tem como objetivo analisar as violências invisíveis enfrentadas por mulheres trans e travestis no mercado de trabalho formal, com foco nos espaços corporativos. Tais violências se manifestam de maneira simbólica e estrutural, dificultando o acesso, a permanência e a ascensão profissional dessas mulheres. Embora algumas empresas adotem discursos sobre diversidade e inclusão, muitas dessas ações são superficiais e não promovem transformações reais nos ambientes institucionais. A transfobia estrutural, combinada com os efeitos da flexibilização neoliberal e da informalidade forçada, perpetua um ciclo de exclusão e precarização. Este estudo propõe uma reflexão crítica sobre os limites das políticas corporativas atuais, evidenciando como o trabalho, além de instrumento de subsistência, é também um espaço fundamental de reconhecimento social e subjetivo.

Palavras-chave: Transfobia Estrutural; Mercado de Trabalho; Violência Simbólica; Exclusão; Diversidade.

Abstract:

This study aims to analyze the invisible violence faced by trans women and travestis in the formal labor market, especially within corporate environments. Such violence manifests in symbolic and structural ways, preventing access, permanence, and professional advancement. While some companies adopt diversity and inclusion discourses, these initiatives are often superficial and fail to bring about real institutional change. Structural transphobia, combined with neoliberal labor flexibilization and forced informality, reinforces a cycle of exclusion and precariousness. This work offers a critical reflection on the limitations of current corporate policies, highlighting how work, beyond material survival, serves as a space for social and subjective recognition.

Keywords: Structural Transphobia; Labor Market; Symbolic Violence; Exclusion; Diversity.

^a Graduanda em Direito pelo curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Tem interesse em direitos humanos e diversidade de gênero, com foco em violência contra a mulher. Participou do projeto Promotoras Legais Populares e integra o Cursinho Maria Eloá. Atua em grupo de pesquisa sobre gênero e violência. Também se dedica a Direito Processual Civil e Direito do Trabalho com enfoque crítico e social. E-mail: sophia.santos@discente.ufj.edu.br.

^b Graduanda em Direito pelo curso de graduação em Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Atua em direitos humanos, bioética e inclusão social. Promotoras Legais Populares (PLP) e se interessa por políticas públicas e meio ambiente. Seu percurso acadêmico inclui atividades de extensão para aprofundar ideais políticos e sociais. E-mail: helene.aguiar@discente.ufj.edu.br.

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo central analisar as violências invisíveis enfrentadas por mulheres trans e travestis no mercado de trabalho formal, com ênfase nos espaços corporativos. Busca-se compreender como essas violências se manifestam de forma simbólica e estrutural, reforçando dinâmicas de exclusão, marginalização e precarização no ambiente profissional.

Objetivos

Entre os objetivos específicos, destacam-se: Investigar como a transfobia estrutural afeta o acesso, a permanência e a ascensão de mulheres trans e travestis no mercado de trabalho formal; Analisar de que forma o discurso corporativo de promoção da diversidade, muitas vezes utilizado como ferramenta de marketing, não se traduz em políticas inclusivas reais e refletir sobre os impactos dessas violências na constituição identitária e social dessas mulheres, considerando o trabalho como espaço de reconhecimento e pertencimento.

Metodologia

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, com ênfase em pesquisa bibliográfica. A opção por essa metodologia visa compreender, em profundidade, os significados sociais, simbólicos e estruturais das violências enfrentadas por mulheres trans e travestis no mercado de trabalho formal. A análise baseia-se em obras de autoras e autores que discutem as relações entre gênero, trabalho e exclusão, com destaque para Berenice Bento (2008), Marcos Cabral (2017) e Giovana Lima (2020). A pesquisa é guiada por uma perspectiva crítica e interseccional, que analisa como diferentes marcadores sociais, como gênero, classe e sexualidade, se articulam para reproduzir desigualdades. Embora teórica, a investigação se ancora em estudos que documentam experiências concretas,

contribuindo com uma reflexão crítica e fundamentada.

Considerações Finais

A análise realizada neste trabalho revelou que as violências enfrentadas por mulheres trans e travestis no mercado de trabalho formal são majoritariamente invisíveis, simbólicas e sistemáticas, dificultando não apenas o acesso a oportunidades profissionais, mas também a permanência e o desenvolvimento dentro desses espaços. Essas violências não se manifestam, em grande parte, por meio de agressões diretas ou explícitas, mas sim através de práticas de silenciamento, exclusão simbólica, deslegitimação profissional e isolamento institucional.

Mesmo diante de discursos corporativos que afirmam compromisso com a diversidade e inclusão, o que se observa, na prática, é uma atuação muitas vezes superficial, que visa a construção de uma imagem pública positiva para as empresas, mas que não enfrenta os mecanismos estruturais da transfobia. A lógica neoliberal que rege o mercado de trabalho atual, baseada na meritocracia, na flexibilização e na maximização da produtividade, exclui, por natureza, sujeitos que escapam ao padrão do “trabalhador ideal” cisgênero, branco, heterossexual e masculino.

A ausência de políticas públicas específicas e eficazes para a inclusão de pessoas trans e travestis agrava ainda mais esse cenário. Muitas dessas mulheres são empurradas para a informalidade, para atividades precárias ou mesmo para a marginalidade, como forma de sobrevivência. Essa exclusão do mercado de trabalho formal impacta diretamente sua segurança econômica, seu bem-estar emocional e sua percepção de pertencimento social.

Além disso, o trabalho tem um papel essencial na construção da identidade e da subjetividade. Quando negado, não apenas compromete a autonomia financeira, mas também o direito ao reconhecimento como cidadãs plenas. A ausência

de espaços que acolham essas mulheres com respeito, dignidade e segurança compromete sua visibilidade social e perpetua um ciclo de marginalização que ultrapassa o campo do trabalho e se infiltra em todos os aspectos da vida.

Diante disso, é urgente que as empresas, o Estado e a sociedade civil repensem as formas de inclusão, indo além das políticas simbólicas e adotando práticas efetivas que promovam a equidade de gênero e o respeito à diversidade. Isso passa pela reeducação institucional, pela revisão de processos seletivos, pela criação de ambientes acolhedores e pela escuta ativa das experiências trans. A construção de um mercado de trabalho mais justo, plural e humano exige o enfrentamento direto das estruturas que sustentam a transfobia, e isso começa pelo reconhecimento da existência e da dignidade dessas mulheres.

Referências

BENTO, Berenice. *O que é transexualidade?* 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2008.

CABRAL, Marcos. A Experiência das Travestis no Mercado de Trabalho Formal e Informal: Um Estudo sobre Desigualdades de Gênero e Transfobia. *Revista Brasileira de Gênero e Direito*, v. 5, n. 2, 2017.

LIMA, Giovana G. A vivência de mulheres trans no mercado de trabalho formal no Brasil. *Cadernos Pagu*, 2020.